

Аналитический отдел как составляющая часть метода научного исследования путём рассмотрения интегральной подготовленности футболистов и основана инструментария повышения спортивного мастерства

Д.К. Исмагилов

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Аннотация. Статья предлагает специалисту обзор основных инструментариев исследования для интегральной подготовки футболистов.

Ключевые слова: «Омега - С», «Microgate Racetime²», «Polar Team²», «Wyscout».

В Постановлении Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по всестороннему развитию массового и профессионального футбола» от 7 апреля 2023 года № ПП-115 подчёркивается о проведении научно – методических исследований по разработке эффективных методов подготовки высококвалифицированных футболистов и спортивного резерва.

Для чего необходимо использовать современные методы исследования. Известно, что измерительная аппаратура, направленная на исследование широкого диапазона измеряемых величин, быстро действующие и простые в определении разных параметров, малые габариты и вес персонального компьютера возможность его перемещения. Рассмотрим компьютерную телеметрическую систему «Омега - С» контроля физического состояния футболиста позволяющая в режиме тренировочного и соревновательного процессов определять: уровень адаптации к физическим нагрузкам; степень тренированности; ресурсы организма; психоэмоциональное состояние; показатель спортивной формы. При групповых исследованиях: отбирать наиболее подготовленных спортсменов; выявлять нарушителей спортивного режима. По каждому параметру приводятся нормы, отсюда выявляется несколько показателей спортсменов соответствующую установленной мере. Комплексная система мониторинга сердечного ритма «Polar Team²» о выполнении футболистами тренировочных упражнений и перемещения их в процессе игровой деятельности в различных зонах мощности (аэробной, аэробно – анаэробной и анаэробной) [1,2]. Метод биоимпендансного анализа определяющий параметры состава тела футболиста регистрирующий: жировую

массу тела, скорость обмена веществ, мышечную массу, тип телосложения, масса висцерального жира. «Polar Team²» даёт возможность отслеживания нагрузки и рассмотрения тренировки на компьютере в режиме реального времени за каждым игроком команды, который должен перемещаться в анаэробном режиме, хотя бы до 10 минут [5]. Измерительная технология «Microgate Racetime²» применяется для оценки скоростных качеств в беге на 10-30м с высокого старта челночный бег 5×30м [5].

Современная аналитическая система «Wyscout» позволяет регистрировать и рассмотреть технико – тактических действий как отдельного игрока, так и команды в целом. Она представляет обширный и высокоскоростной доступ к данным по командам более чем 80 стран мира.

Изложенные инновационные методы использованы отечественными учёными, где показано их высокая чувствительность и пригодность для повышенной эффективности по подготовке футболистов и что важно отметить совокупность методов составляет практико – прикладной и персонифицированного подходы к подготовке футболистов на этапах становления мастерства [1,2,5].

Современный футбол рассматривается специалистами как интенсификационный вид деятельности и характеризуется следующим положением: напряженностью, усиленностью единоборств, соревновательной компетентностью - это форма деятельности в которой футболисты стараются превзойти друг друга в успешности выполнения технико – тактических действий, что в значительной степени являются факторами высокой эффективности игровой деятельности [4].

Королевская футбольная ассоциация Бельгии стала составлять юношеские команды классифицируя детей по биологической зрелости. Представленное направление в странах Европы получило название биобэндинг (англ. Bio-banding). Часть учёных предложили оценивать половое созревание по простому критерию максимум ростового скачка (англ. RNV – Reak height velocity) максимум ростового скачка - это показатель соматического развития во время проявления которого достаточно высокая скорость длины тела так и других частей тела [1].

Использованная литература:

1. Баранаев Ю.А. Методы оценки биологической зрелости детей в практике спорта. Научно-теоретический журнал // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). С. 12-20.

2. Исмагилов Д.К. Моделирование специальных упражнений для совершенствования тактических действий на основе сопоставительного анализа взаимосвязи индивидуальных тактических действий квалифицированных и юных футболистов. Научно-теоретический журнал // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). С. 128-133.

3. Исмагилов Д.К. Исследование интегральной подготовленности футболистов на этапах становления спортивного мастерства. Монография. УГУФКиС – Чирчик 2022 – 107с.

4. Кошбахтиев И.А. Информационное обеспечение образовательного процесса по физическому воспитанию студентов. Учебное пособие. Ташкент.2022 – 90с.

5. Эркинов Ш.Ш. Применение инновационных методов в подготовке футболистов на этапе углубленной специализации. Автореф.дисс.доктор.философии (PhD) по педагогическим наукам. – Чирчик. УГУФКиС. 2021.56с.